

KELAJAK VA BUGUN

Ergasheva Maftuna Avazbekovna

Andijon davlat Pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

G‘oyibova Gulsanam Farxod qizi, Qutliqova Muslima Hayrullo qizi

Valijonova Mohinur Xabibullo qizi, Mirzaolimova Ruhshona O‘tkirbekovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Aniq fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ma’naviy jihatdan yuksak rivojlangan insonni tarbiyalash, ta’lim va maorifni yuksaltirish, milliy uyg‘onish g‘oyasini ro‘yobga chiqaradigan yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimizning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: terrorchilik, termoyadro urushi, demokratik qadriyatlar, muvaffaqiyatli faoliyat.

Аннотация: Воспитание духовно высокоразвитой личности, повышение образования и воспитание нового поколения, реализующего идею национального возрождения, является одной из важнейших задач нашего государства.

Ключевые слова: терроризм, термоядерная война, демократические ценности, успешная деятельность.

Annotation: Raising a spiritually highly developed person, raising education and raising a new generation that realizes the idea of national renaissance is one of the most important tasks of our state.

Key words: terrorism, thermonuclear war, democratic values, successful activity.

Kirish: Global muammolar– bu umumbashariy hayot va taraqqiyot bilan bog‘liq hozirgi zamon muammolari hisoblanadi. Ular jumlasiga jahon termoyadro urushining oldini olish, xalqaro terrorchilikka qarshi kurash va barcha xalqlar uchun tinchlikni ta’minlash, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o‘rtasida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasidagi tafovutni bartaraf etish, ochlik, qashshoqlik va savodsizlikni tugatish, rivojlanayotgan mamlakatlarda aholining tez sur‘atlar bilan ko‘payayotganligini tartibga solish, atrof muhit halokatli tarzda ifloslanib borayotganligining oldini olish, insoniyatni kerakli resurslar– oziq-ovqat, sanoat xomashyosi, energiya manbalari bilan ta’minlash, fan va texnika taraqqiyoti salbiy oqibatlariga olib kelishiga yo‘l qo‘ymaslik kabilar kiradi. Global muammolar avvalo jahonda kechayotgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, harbiy, ilmiy-texnologik, ijtimoiy-madaniy jarayonlarning umumbashariy ahamiyat kasb etishi natijasida yuzaga keldi.

Global muammolarni 4 guruhga ajratish mumkin:

➤ xalqaro siyosiy munosabatlarda vujudga kelgan global muammolar–jahonda rivojlangan, rivojlanib kelayotgan va qoloq mamlakatlarning mavjudligi. Hozirgi kunda jahon siyosiy tartibotini belgilashda dunyodagi 7 ta rivojlangan mamlakatning mavqei katta. Bu mamlakatlar bilan qoloq mamlakatlar orasidagi tafovut g‘oyat kuchaydi. Taraqqiy qilgan mamlakatlarda demokratik qadriyatlar rivojlangan bo‘lsa, qoloq mamlakatlarda avtoritarizm, demokratiyaga zid bo‘lgan ijtimoiy munosabatlar avj oldi, xalqaro xavfsizlikka qarshi tahdidlar paydo bo‘ldi. Buni terrorchilik, ekstremizm ko‘rinishlari vujudga kelganligi tasdiqlaydi;

➤ xalqaro iqtisodiy munosabatlarda paydo bo‘lgan global muammolar–jahon xo‘jalik tizimi vujudga kelib, unda asosan iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar ustunligi qaror topdi. Iqtisodiyoti haddan tashqari rivojlangan mamlakatlar, transnatsional korporatsiyalar jahon iqtisodiyotini boshqarayotgan bir paytda, ikkinchi tomonda ularga qaram, iqtisodiyoti juda ham past darajadagi mamlakatlar mavjuddir. Jahonda iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy taraqqiyot yutuqlariga qaramasdan boy va kambag‘al mamlakatlar o‘rtasidagi farq o‘sib bormoqda. XX asr oxirida rivojlangan mamlakatlar jahon yalpi milliy mahsulotining 86% ini ishlab chiqargan bo‘lsa, kambag‘al davlatlar atigi 1% ni ishlab chiqardi. Ayrim mamlakatlar rivojlangan davlatlardan juda katta miqdorda qarzga botdi. Natijada ular siyosiy jihatdan mustaqil bo‘lsada, iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarga qaramdir. Jahon iqtisodiy munosabatlaridagi globallashuvning salbiy oqibatlarini ham mavjud. Masalan milliy bozorni siqib qo‘yadi, ishsizlikni, fermerlarning sinishini kuchaytiradi. Bu globallashuvga qarshi harakatni keltirib chiqardi. Global iqtisodiy jarayonlar jahon miqyosida harakat qiluvchi moliyaviy-iqtisodiy jinoiy guruhlarini vujudga keltirdi;

➤ ijtimoiy sohada vujudga kelgan global muammolar–jahon aholisi muttasil ko‘payib borishi natijasida Osiyo va Afrika mamlakatlarida oziq-ovqat, ichimlik suv tanqisligi kuchayib, bu hol boshqa mamlakatlarda ham kuzatilayotgani, jahon aholisining muayyan qismi ocharchilikni boshdan kechirayotgani, savodsiz ekanligi, axborot-texnologiya va umuman fan-texnika inqilobi samaralaridan bahramand emasligi, butun insoniyatga xavf tug‘diruvchi kasalliklar (masalan, OITS) tez tarqalayotganligi shunday muammolar sirasiga kiradi;

➤ inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatlarning buzilishi natijasida vujudga kelgan global muammolar– ular qatoriga dengiz va suv havzalarining bulg‘lanishi, o‘rmon maydonlarining tobora qisqarishi, atmosfera ozon qatlamining yo‘qolib borishi kabilar kiradi. Xatarli kimyoviy moddalarning haddan tashqari ko‘p ishlatilishi natijasida qishloq xo‘jaligida ekin ekiladigan yerlarning katta qismi yaroqsiz holatga kelish xavfi kuchaydi. Sobiq SSSRda qishloq xo‘jaligi sohasida texnokratik siyosat yuritilishi oqibatida Orol dengizi suvi kamayib, g‘oyat mushkul ekologik muammolarni keltirib chiqardi. Global muammolarga qarshi kurashda jahon

hamjamiyatini birlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti

I.A. Karimov o‘z asarlarida, turli xalqaro anjumanlarda so‘zlagan nutqlarida Markaziy Osiyoda global muammolarning kelib chiqish sabablari va ularni bartaraf etish yo‘llarini ko‘rsatib berdi, bu muammolarni hal qilish xalqaro xavfsizlik va barqarorlikni ta‘minlashning muhim sharti ekanligiga jahon jamoatchiligi e‘tiborini qaratdi.

Mamlakatning Birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining puxta ishlab chiqilganligi, iqtisodiy islohotlarning maqsadi va vazifalari, amalga oshirish yo‘llarining aniq va to‘g‘ri ko‘rsatib berilganligi bosh maqsad yo‘lidagi yutuq va marralarning salmoqli bo‘lishiga imkon yaratmoqda.

Mamlakatda inson hayoti va faoliyati, psixologiyasi va ma‘naviyatini qamrab oluvchi ochiq siyosiy muhit shakllana boshladi. Bu harakatlar, o‘z navbatida, O‘zbekistonda shakllanayotgan insonparvar jamiyatning ma‘naviy qiyofasini, siyosiy qonuniyligini, ijtimoiy va huquqiy barqarorligini belgilab berdi. Eski dog‘ma va qoliplardan butunlay voz kechgan holda, Islom Karimovning kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash bo‘yicha keng ko‘lamli Milliy dasturi ishlab chiqildi va amalda yo‘lga qo‘yildi. Darhaqiqat, ta‘lim tizimida eng zamonaviy xalqaro standartlarga asoslangan tub islohotlar amalga oshirildi. Bu oxir-oqibat O‘zbekistonda davlat siyosatining asosiy ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Vestminster universiteti, Singapur menejmentni rivojlantirish instituti va Turin politexnika universiteti, Rossiya neft va gaz universiteti, Moskva davlat universiteti, Rossiya iqtisodiyot universiteti, Janubiy Koreya Inha kabi Yevropa va Osiyoning bir qancha yetakchi universitetlarining filiallari ochilib, hozirgacha muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelishmoqda.

Qisqa vaqt ichida Shavkat Mirziyoyev respublikada hokimiyatni mustahkamlay oldi, aholi o‘rtasida yuksak obro‘-e‘tiborga ega bo‘ldi va bular birgalikda iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlarni jadallashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratdi, bu esa pirovardida “Prezident Shavkat Mirziyoyevning o‘z merosi”ni shakllantiradi. Mirziyoyevning asosiy yangiliklaridan biri virtual qabulxonaning ishga tushirilishi bo‘lib, u yerda mamlakatning barcha fuqarolari o‘z muammolari va takliflari bilan murojaat qilishlari mumkin. O‘zbekistonda bunday institutning tashkil etilishi haqiqiy inqilob va yutuq bo‘ldi. O‘zbekiston Prezidentining virtual qabulxonasiga faoliyat ko‘rsatgan yil davomida 1 353 967 ta murojaat kelib tushgan. Mirziyoyev lavozimga kirishgach, qisman liberallashtirish, respublikaning Ichki ishlar vazirligi va Qurolli Kuchlari, razvedka xizmatlari, ta‘lim, iqtisodiyot va kadrlar siyosati tizimlariga o‘zgartirishlar kiritish yo‘nalishini boshladi.

Mustaqillikdan so‘ng yurtimizdagi barcha o‘quv yurtlari singari diniy ta‘lim muassasalariga ham katta e‘tibor berildi. Yosh avlodning yetarli bilim va malakaga ega bo‘lishi, ta‘lim sohasini yuksaltirish borasida qator ishlar amalga oshirildi. Buni o‘rta

maxsus islom bilim yurtlari miqyosida oladigan bo‘lsak, unda tahsil oluvchi talabalar zamon talabiga mos dastur asosida o‘qitilmoqda. Xotin-qizlar ham diniy va dunyoviy ilmlar egasi bo‘lib, mamlakatimizning ilmiy va diniy qadriyatlarini tiklash hamda ma’naviyatimizni shakllantirishga hissa qo‘shishlari uchun mazkur “Jo‘ybori Kalon” ayol-qizlar o‘rta maxsus islom bilim yurti 1992 yilning 1 sentyabrdan o‘z faoliyatini boshlagan. 1992 yilda bilim yurtida diniy fanlardan saboq beruvchi 7-8 ta madrasalar faoliyat yuritgan bo‘lsa, keyinchalik bu ko‘rsatgich 20 taga yetdi. Dastlab fanlarning ko‘pi faqat turkiy tildagi tarjimalari bilan o‘tilgan bo‘lsa, hozirda barchasi arab tilida o‘qitilmoqda. “Jo‘ybori Kalon” ayol-qizlar o‘rta maxsus islom bilim yurti ta’lim jarayoni O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, “Diniy ta’lim standarti” hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita va O‘zbekiston musulmonlari idorasi buyrug‘i va yo‘riqnomalariga tayanadi. Barcha fanlar diniy ta’lim standartlari asosida olib borilmoqda, namunaviy dastur asosida ishchi dasturlar, taqvimiy rejalar, amaliy mashg‘ulot ishlanmalari, ma’ruza matnlari ishlab chiqildi. Bilim yurtida me’yoriy hujjatlardagi talab xuddi akademik litsey, kasb-hunar kollejlari dagidek yuritilmoqda. Fan to‘garaklari, fan oyliklar va unda o‘tkaziladigan bahs-munozarali davra suhbatlar, bellashuvlar, olimlar bilan uchrashuvlar talabalarning bilim saviyasining yuqori bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda. Bitiruvchi talabalarning mutaxassisligi “Arab tili”, “Mehnat” va “Eski o‘zbek yozuvi” o‘qituvchisi deb berilgan bo‘lsa, hozirda talabalar bilim darajasining yuqoriligi sababli ularga “Islomshunos”, “Boshlang‘ich arab tili murabbiysi”, “Diniy ma’rifiy va ma’naviy-axloqiy tarbiya masalalari maslahatchilari” degan mutaxassislik berilmoqda. Kutubxona, kitob ajdodlarni avlodlarga, o‘tmishni bugunga, bugunni esa kelajakka bog‘lovchi ko‘prikdir. U ota-bobolarimiz to‘plagan jamiki yaxshi fazilatlar va xislatlar, qadriyatlar va an’analarning majmui, qolaversa, ajdodlarimiz to‘plagan tarixiy-ijtimoiy tajriba, bilim va qarashlarni o‘zida mujassam etadi. Bilim yurti ochilgan kundan boshlab bilim maskanining qalbi hisoblangan kutubxona yuksak ma’naviyatimizni ko‘z-ko‘z qilib, butun dunyoga tanitgan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Abdulxoliq G‘ijduvoni, Bahouddin Naqshband kabi buyuk ajdodlarimizning insoniyat taraqqiyotiga, ilm-fan, ma’naviyat va ma’rifatning yuksalishiga O‘zbekistonda diniy ta’lim sohasi yuksalishiga hissa qo‘shgan ajdodlar yo‘lini davom ettirib, kelajak avlodni to‘g‘ri yo‘ldan, ma’nan yetuk, komil inson bo‘lib yetishishi uchun xizmat qilmoqda. Bilim yurtining shu kungacha faoliyati davomida kitoblar fondi bir necha baravarga oshdi. O‘zbekiston musulmonlari idorasi nashriyoti tomonidan o‘quv maskani davr talabiga mos hamda dunyo miqyosida barcha diniy bilim yurtlarida o‘qib o‘rganib kelinayotgan adabiyotlar bilan ta’minlab kelinyapti. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Respublika aholisini axborot-kutubxona bilan ta’minlashni tashkil etish to‘g‘risidagi (O‘zbekiston Respublikasi Qonun

hujjatlari to‘plami, 2006 y, 25–26-son, 228-modda) qaroriga muvofiq bilim yurtida o‘z ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib ARM tashkil qilindi.

Axborot resurslari markazida o‘qituvchi va talabalar o‘z bilimlari saviyasini oshirishlari, o‘zlarining qiziqishlari bo‘yicha badiiy va ilmiy-ommabop adabiyotlarni mutolaa qilishlari, davriy nashrlardan kerakli ma’lumotlarni tez va qulay topishlari uchun barcha sharoitlarga ega qiroat xonasi mavjud. Bilim yurti ARMda ikkita kompyuter, tayyor holatda bir dona printer moslamasi mavjud bo‘lib, birinchi xonada 14 ta kitob javoni, ikkinchi xonada 12 ta kitob javoni joylashgan. Bilim yurti kutubxonasi ARM fondi 9655 dona kitoblar mavjud.

Kutubxonada kitobxonlar uchun 35 ta maxsus fanlar bo‘yicha O‘MI tomonidan tayyorlangan “Elektron kitoblar” yig‘ma stendi joylashtirilgan. “Kinofilmlar” javonida 25 nomdagi diniy-ma’rifiy va badiiy mavzudagi diskalar bor.

Umumiy adabiyotlar soni: 9655 ta, umumta’lim fanlaridan 1165 ta, ixtisoslik fanlaridan 3064 ta, Prezident asarlari bo‘yicha 157 ta, ijtimoiy-iqtisodiy adabiyotlar 1574 ta, badiiy adabiyotlar 455 tani, elektron kitoblar 55 nusxani (344 nomdagi) tashkil etsa, diniy-ma’rifiy va tarbiyaviy mavzudagi filmlar 25 tani tashkil qiladi. “Jo‘ybori Kalon” ayol-qizlar o‘rta maxsus islom bilim yurti ARM xodimlari tomonidan zamonaviy talablarga mos “IRBIS” elektron kitoblarni kartotekalashtirish tizimini o‘rnatildi va ushbu tizim yordamida kitoblar va ARM abonentlari ro‘yxatga olinib boshlandi. Bugungi kun davr talabidan kelib chiqib, talabalarni yuksak ma’naviyatli, mustaqil fikrlovchi, diniy bag‘rikenglik tamoyillari asosida tarbiyalangan mutaxassislar qilib yetishtirish hamda aqidaparastlik va ekstremizm xataridan himoya qilish diniy ta’lim sohasida xizmat qilayotgan xodimlar oldidagi ulkan vazifadir. XXI asr jahon miqyosida “Texnika asri” deya ataldi. Yosh ilm ahlining texnik va kompyuter savodxonligini oshirish borasida ta’lim vazirligi tomonidan bir qancha dasturlar ishlab chiqildi. Shu munosabat bilan “Jo‘ybori Kalon” ayol-qizlar o‘rta maxsus islom bilim yurti ham yangi texnik jihozlar bilan ta’minlandi. Talabalarining yashash tarzini yaxshilash va ularning ilmiy saviyalarini oshirishga katta e’tibor berildi. Diniy ta’lim muassasalari o‘rtasida olib boriladigan “Yagona fan olimpiada”si, sport musobaqalari, “Qorilar musobaqasi”, “Biz yot g‘oyalarga qarshimiz” ko‘rik-tanlovlarida talabalarimiz ham qatnashib, yuqori o‘rinlarni egallab kelmoqda. Shu bilan birga, o‘qituvchi, mudarris va mudarrisalarimiz ham “Yilning eng yaxshi fan o‘qituvchisi”, “Yilning eng yaxshi kutubxonachisi” “Yilning eng yaxshi uslubchisi” va shu kabi ko‘rik-tanlovlarda faol ishtirok etib, yuqori o‘rin sohiblari bo‘lmoqda. Bilim yurtida maxsus fanlar bilan bir qatorda umumta’lim fanlari ham o‘tiladi. Maxsus fanlardan namunaviy dasturlar har yili diniy idora tomonidan tasdiqlab yuboriladi. Umumta’lim fanlari akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Kengashining, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining buyrug‘i

bilan tasdiqlangan va amaliyotga joriy etishga ruxsat berilgan namunaviy dasturlar asosida o‘tiladi. Kimyo va biologiya fani o‘qituvchisi BuxOOvaYeSTI umumiy kimyo kafedra dotsenti Mavjuda G‘ulamova ma’ruzalarni bilim yurtida o‘tib, o‘tilgan bilimlarni amaliyotga qo‘llash maqsadida laboratoriya darslarini institut laboratoriya xonalarida olib bordi. Biologiya fanidan ayrim laboratoriya mashg‘ulotlarini, ekskursiya soatlarini fermer xo‘jaliklarida o‘tdi hamda talabalarni Buxoro davlat universiteti botanika bog‘i, biologiya muzeylariga olib bordi. 2015-2016 o‘quv yilida O‘MIning buyrug‘i bilan bilim yurtida kimyo va biologiya laboratoriyasi tashkil qilindi va laboratoriya maxsus jihozlar bilan jihozlandi. Laboratoriya shkafida tuzlarning 0,5 normal, kislota va ishqorlarning 2 normal eritmaları tayyorlab qo‘yilgan. Quruq reaktivlar etiketkali bir xil idishlarga saqlangan. Laboratoriya xonasida har bir talaba tajribani bajarishi uchun o‘n dona probirkali bittadan probirka shtativi, bittadan o‘n xil eritma quyilgan tomizgichli shtativ qo‘yilgan. Hozirgi kunda kimyo laboratoriyasida gidroliz jarayoni va ion almashinish reaksiyalari, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, elektroliz, kimyoviy reaksiyalar kinetikasi, atsetilenni laboratoriyada olinishi, spirtlarning fizikaviy va kimyoviy xossalarni o‘rganish, oqsillarning turlari va xossalari o‘rganish mavzusida laboratoriya ishlarini bajarish mumkin. Yurtboshimiz Islom Abdug‘aniyevich Karimov aytganlaridek: “... Ma’naviy jihatdan yuksak rivojlangan insonni tarbiyalash, ta’lim va maorifni yuksaltirish, milliy uyg‘onish g‘oyasini ro‘yobga chiqaradigan yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimizning eng muhim vazifalaridan biri bo‘lib qoladi”.

Shu sababli yaqin yillar ichida bilim yurtida ham ko‘plab ishlar amalga oshirildi: fan xonalari zamonaviy jihozlar bilan jihozlandi, kompyuterlar bilan ta’minlandi. Barcha qulayliklarga ega yotoqxonalar, talablarga javob bera oladigan oshxonalar, tahoratxonalar va yuvinish xonalari mavjud. Shu bilan birgalikda, talabalarining madaniy xordiq chiqarishlari uchun, kasb-hunarlarini puxta o‘rganishlari uchun maxsus xonalar va ularning sog‘lom va barkamol bo‘lishlari uchun sport maydonchasi va sport jihozlari talabalar ixtiyoriga topshirildi.

Bilim yurti talabalari har tomonlamma yetuk, salohiyatli bo‘lishi uchun chet tillarga ham e’tibor yuqori, har haftaning uch kuni tillar kuni deb belgilangan. Til kunlarida talabalar turli adabiyotlardan foydalanadilar, barcha tadbirlarda faol qatnashadilar. Ta’lim olish uchun kelgan turli viloyatlardan talabalar bilim yurtimizning bag‘rikengligi, hamjihatligini ko‘rsatib turibdi. Talabalar opa-singillaridek yashashadi, bir-birlariga har tomonlamma ko‘maklashishadi.

Ilm borasida turli mavzularda bahs-munozaralar olib borishadi. Bu bilan ilmning yangi cho‘qqilarini egallashga muyassar bo‘lishadi. Chunki ilm o‘rganish eng mo‘tabar ishdir. Ilm odamning qadrini oshiradi, ilmi kishilar izzatli, hurmatli bo‘ladilar. Shunday ekan, talabalar bor kuchlarini o‘qishga, ilm olishga qaratadilar.

Bilim maskanida yoshlarni har tomonlama yetuk, ma'nan barkamol bo'lishlari uchun ma'naviy-ma'rifiy ishlar, keng qamrovli mavzular asosida tadbirlar olib boriladi. Bunday ishlar ta'lim va ijtimoiy sohaning yuksalishida yaxshi samara bermoqda. Umid qilamizki, yosh avlod bunday sharoitlarning shukronasini ado etgan holda yurtimizga munosib farzand bo'lib yetishadilar, diniy va dunyoviy sohalarda jamiyatimiz ravnaqiga o'z hissalarini qo'shadilar. Chunki har bir inson shu ne'matlar qadriyatini anglashi, va ularning qadriga yetishi lozimdir.

Xulosa: O'z umrini qariyb yashab bo'lgan tamaddun doirasida ajdodlardan meros tutumlar bilan hozirgi davr talablarini murosaga keltirish oson kechmaydi. Har bir millatning “biz” tuyg'usi butun insoniyatning xavfsizlikka doir tasavvurlari kabi bugungi vaziyat talablaridan orqada qolmoqda. Qachonlardir kishilarning tutumlarini ham o'zgartirib yuboradigan g'oyalar almashinuvi ro'y berishi shart. Chunki buningsiz tarix o'zanini boshqa tomonga burib yuborish mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
2. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
3. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
4. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
5. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
6. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'gli, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
7. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
8. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
9. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
11. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
12. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
13. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
14. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
15. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
16. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
17. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
18. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
19. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).
20. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIY FAOLLIK KO ‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.